

11. Rostovskie uchenye razrabotali tekhnologiyu dlya komp'yuterov budushchego: URL: https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/rostovskie-uchenye-razrabotali-tekhnologiyu-dlya-kompyuterov-budushchego?utm_source=Adwile&utm_medium=CPC&utm_campaign=np_nauka_site-np&utm_content=ALL&utm_term=tgb_4860881_28354 (data obrashcheniya: 28.03.2023).

12. Student RGGU napisal na 82 procenta original'nyu stat'yu VKR s pomoshch'yu nejroseti // RIA novosti: URL: <https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=895197> (data obrashcheniya: 28.03.2023).

13. *YAkushev A.ZH., Turkovskij S.R.* Analiz tendencij razvitiya vysshego obrazovaniya pri cifrovoj transformacii. *Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya.* 2023. T. 5. № 2 (134). S. 124—133.

ЧИРКОВ М.А., ШУМИЛИНА М.А., НЕФЕДОВА К.А., ЧИСТЯКОВ М.С.

**Гражданско-патриотический компонент образования
на основе инновационного сегмента кластерной структуры
потребительской кооперации***

Аннотация. Рассматривается образовательный кластер в системе потребительской кооперации, факторы инновационной составляющей формирования гражданско-патриотического воспитания в образовательной кластерной структуре. Приводятся авторские трактовки дефиниции «кластер» применительно к образовательной сфере и формированию уникальной ценности — умения. В процессе обсуждения авторы акцентируют внимание на инновационную составляющую территории при формировании центров патриотического воспитания, входящих в образовательный кластер, приводят

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чирков М.А., Шумилина М.А., Нефедова К.А., Чистяков М.С. Гражданско-патриотический компонент образования на основе инновационного сегмента кластерной структуры потребительской кооперации // *Философия хозяйства.* 2023. № 6. С. 187—196. DOI:

факторы, составляющие конструктивный процесс создания образовательного кластера.

Ключевые слова: образовательный кластер, кластерный подход, потребительская кооперация, гражданско-патриотическое воспитание, центры патриотического воспитания, инновационная компонента.

Abstract. The article considers the educational cluster in the system of consumer cooperation, the factors of the innovative component of the formation of civil and patriotic education in the educational cluster structure. The author's interpretations of the definition of «cluster» are given in relation to the educational sphere and the formation of a unique value — skill. In the course of the discussion, the authors focus on the innovative component of the territory in the formation of the centers of patriotic education included in the educational cluster, cite the factors that make up the constructive process of creating an educational cluster.

Keywords: educational cluster, cluster approach, consumer cooperation, civic and patriotic education, patriotic education centers, innovative component.

УДК 37
ББК 74, 77

Потребительская кооперация — особая деятельность, непосредственно соотносимая с повседневной жизнью индивида и его материальным обеспечением, духовным и патриотическим развитием, в которых особая роль принадлежит государству. В связи с этим тезисом в рамках заявленной тематики коллективной работы обозначим исторически сформированную особую всеобъемлющую миссию государства в развитии общества и его особой категории — патриотизма. Государственная власть воспринималась как «последняя инстанция» в нивелировании имеющихся диспропорций и конфликтов, в определении направления развития страны, что и предопределяет патриотическую составляющую общества. Данная особая роль института власти и государства предполагает определенную патриотическую составляющую многих поколений народов многонациональной России [1].

Обучение подрастающего поколения, в том числе в системе потребительской кооперации, неразрывно связано с патриотическим и нравственным воспитанием [2]. Синергия передачи знаний и компетенций с привитием патриотизма является ключевым элементом формирования личности и общества в целом.

Обучение и воспитание формируют так называемый ментальный кластер патриотизма, созвучный с категорией и дефиницией «кластер», задействованный во многих научных направлениях.

Объединение на основе кооперационного взаимодействия и научно обоснованной методологии представляет собой квинтэссенцию потенциалов объединяющихся субъектов активности. Знания синергетически усиливают кооперационные взаимосвязи активности субъектов объединения. В данном контексте рассмотрение научной и практической категории «кластер» представляется авторам настоящей публикации соответствующим ведущим образовательным практикам и технологиям, в том числе в плоскости гражданско-патриотического воспитания.

Н.А. Ларионова под дефиницией «кластер» применительно к социально-экономическим объектам понимает объединенную в единую организационную структуру совокупность субъектов взаимосвязанных отраслей хозяйственной активности, при этом элементы данной структуры, находясь во взаимозависимости и взаимосвязи, в целях достижения определенной цели функционируют совместно [4].

Изучение категории «кластер» способствовало вариациям его практики применения в различных областях научного познания и человеческой деятельности, пониманию сущности данного образования в различных направлениях активности социума [8].

В частности, кластерный подход в образовательном и патриотическо-воспитательном процессе в системе кооперации можно рассматривать в качестве конструктивного партнерства средних и высших учебных заведений в синергии с промышленными предприятиями и учреждениями патриотического профиля [12], в том числе в эволюционном процессе продуктивной интерактивности коммуникативного взаимодействия [9].

По нашему мнению, образование при задействовании кластерного подхода необходимо рассматривать как целостную цен-

ность — с одной стороны, а с другой — как междисциплинарный инструмент социально-экономического и патриотического развития российского общества в современных геополитических условиях. Данная концепция предполагает структурное логическое выстраивание обозначенной многоформатной метасистемы [11, 182—183].

В историографии, посвященной данной тематике, ведущая сопричастность в становлении термина «кластер» принадлежит Майклу Портеру, внесшему концептуальный вклад в современные положения кластерной теории — с позиции теоретических основ и практической значимости данных структур [10, 20]. «Кластер» в понятийном аппарате впервые упоминается в 1990 г., в русскоязычной научной литературе — в 1993 г. в трудах Майкла Портера [7].

Обоснованием продуктивной сопричастности кластерной концепции в формировании процесса обучения и гражданско-патриотического воспитания в образовательных учреждениях потребительской кооперации, включающих инновационную составляющую, представляется задействование комплексной методологии с составными элементами системного, личностного, аксиологического и деятельности подхода.

Инновационная система может быть представлена кластерной структурой субъектов взаимодействия на основе кооперации, при этом сфокусированных вокруг центрального актора, например, учебного заведения.

Ю.Н. Лапыгин, С.А. Болтунова, П.Н. Захаров, Д.Ю. Лапыгин [3, 51] приводят образовательный кластер, построенный на платформе классического университета и состоящий из всей последовательности ступеней образования — от дошкольных учреждений до МВА.

С.Н. Растворцева, Н.А. Череповская описывают образовательный кластер с позиции целостной системы многоуровневой подготовки специалистов для предприятий, включающей интеграционный компонент сотрудничества учебных заведений и потенциальных работодателей, способствующий повышению качества образовательного процесса, сокращению периода его продолжительности, гарантированному трудоустройству на закрепленных предприятиях, формированию гибкой системы последующего повышения

квалификации выпускников и специалистов, учитывающего текущие и перспективные изменения в требованиях производства [6].

А.А. Мигранян [5] приводит тезис об обмене информацией, необходимом в процессе формирования кластера, содержащей данные о потребностях, возникающих при функционировании кластерной структуры, а также приводит последовательность факторов, влияющих на информационный трансфер. Тем самым создается видение, необходимое для продуктивного функционирования кластерной геометрии, которое можно задействовать и в образовательном процессе кластера при формировании модулей гражданско-патриотического воспитания.

Неготовые исследователи отождествляют «образовательный кластер» с прилагательным «инновационный», поскольку кластерный подход способствует разработке и реализации инновационных технологий в подходах обучения, задействует передовые инновационные средства в учебном процессе. Зачастую «фокус» (ядро) кластера представлен источником потенциальных и перспективных инноваций образования, центром их апробации, доработки и внедрения.

Инновационная компонента территории, в которую входит образовательный кластер, включает, помимо соответствующей инфраструктуры и потенциала субъектов хозяйствования, отношения власти, предпринимательства и общества. При этом инновационность должна влиять не только на хозяйственную, но и на общественную компоненту. Определенную значимость здесь представляют образовательные учреждения, формирующие образовательно-воспитательную среду территории и несущие гражданско-патриотическую миссию становления подрастающего поколения.

Тем самым в результате функционирования последовательно-сти создания ценностного блага в образовательном кластере происходит не только генерирование уникального продукта — умения [14], но и патриотической сопричастности к своему Отечеству у молодежи.

Реализация составляющей миссии воспитательного процесса в центрах патриотического воспитания, структурно входящих в образовательный кластер, предполагает наличие следующих направлений и возможностей:

- 1) обмена (трансфера) научно-педагогическим опытом;
- 2) методологически обоснованной организации и проведения мероприятий физкультурно-оздоровительной, учебно-образовательной, патриотическо-воспитательной и иной направленности в условиях кластерной экосистемы с привлечением образовательных учреждений схожей спецификации;
- 3) содержательной компоненты гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания [2] в соответствии с образовательным процессом посредством внедрения методологии содействия формированию и становлению субъективных гуманных ценностей, приверженности к активному участию в социальной и общественной жизни, свободному выбору жизненного кредо комплементарно с интересами государства и социума, развитию патриотизма как наивысшего качества гражданина своего Отечества;
- 4) обеспечения деятельности центров патриотического воспитания, коррелирующего с профессиональной направленностью программ подготовки специалистов и процессом обучения;
- 5) ротации и перераспределения научно-педагогических кадров в кластере в случае образовательно-воспитательной целесообразности;
- 6) задействования апробированного передового педагогического опыта, инновационных образовательных технологий при учете профессиональной направленности кластерной структуры;
- 7) унифицированности научно-методологического обеспечения в зависимости от цели и практики применения в соответствии со спецификой образовательного кластера;
- 8) рационального подхода использования ресурсной составляющей материально-технического обеспечения образовательного процесса и деятельности кластера в целом.

К факторам, воздействующим на формирование кластерной геометрии [3] сферы образования в системе потребительской кооперации, следует отнести:

- 1) присутствие в регионе крупных наукоемких предприятий, успешно осуществляющих коммерческую деятельность или непосредственно являющихся исполнителями государственных заказов;

2) присутствие в регионе НИИ — «носителя» накопленных за многие десятилетия знаний, в том числе в подготовке кадров и преемственности опыта; в коммерциализации технологий;

3) наличие в субъекте крупных вузов, осуществляющих подготовку востребованных высококвалифицированных специалистов, сотрудничающих между собой, в том числе с университетами и колледжами других областей и республик;

4) наличие соответствующей инфраструктуры, задействованной или потенциально востребованной в образовательном процессе, что будет способствовать снижению транзакционных издержек;

5) общественные и государственные группы поддержки (торгово-промышленные палаты, органы государственной власти, отраслевые ассоциации и альянсы, предпринимательские сообщества и т. д.).

Образовательный процесс напрямую связан с патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Образовательный кластер позволяет сохранить не только самобытность и преемственность потребительской кооперации, но и выстраивать кооперационные связи и диалог на платформе образовательного учреждения, что является активом не только в подготовке высококвалифицированных специалистов, но и способствует гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Синергия профессионализма и опыта с мудростью и осознанием сохранения своей Родины, философией патриотических ценностей позволяет сформировать личность в содержательном контексте целостного и полноценного качества восприятия гражданско-патриотической морали истинного гражданина своего Отечества, заложит основы развития и перспектив потребительской кооперации на многие десятилетия.

Литература

1. Астахин А.С., Чистяков М.С. Патриотические ценности в гражданско-правовом поле реформирования России // Материалы региональной научно-практической конференции «Эффективность деятельности органов государственного и муниципального управления: состояние, проблемы и перспективы». Владимир: Владимирский филиал РАНХиГС, 2016. С. 16—22.

2. Казанцева Д.Б., Золкин А.Л., Карпенко О.А., Безрукова О.В., Ивентьев С.И. Духовно-нравственная сфера современного российского общества: обеспечение безопасности: Монография. М.: Русайнс, 2022. 78 с.

3. Лапыгин Ю.Н., Болтунова С.А., Захаров П.Н., Лапыгин Д.Ю. Образовательный кластер региона: монография. Владимир: Изд-во ВГГУ, 2008. 184 с.

4. Ларионова Н.А. Кластерный подход в управлении конкурентоспособностью региона // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2007. Т. 5. № 1—2. С. 180—183.

5. Мигранян А.А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 2002. № 3.

6. Растворцева С.Н., Череповская Н.А. Идентификация и оценка региональных кластеров // Экономика региона. 2013. № 4. С. 123—133.

7. Соколова Е.И. Термин «образовательный кластер» в понятийном поле современной педагогики // Непрерывное образование: XXI в. 2014. Вып. 2 (6).

8. Трифонов П.В., Агеев А.В., Чистяков М.С. Специфика территориально-производственных комплексов в отличительных особенностях от кластерных образований // Инновации и инвестиции. 2023. № 7. С. 140—143.

9. Усов С.С., Корнетов А.М., Плетнева Н.С., Азоян Д.Т., Каплунова А.Д. Лингвистический аспект обеспечения функционирования систем обработки информации // Сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции «Развитие науки и практики в глобально меняющемся мире в условиях рисков». М.: Изд-во АЛЕФ, 2022. С. 166—172.

10. Чистяков М.С., Золкин А.Л. Кластерная структура как геометрия конструктивного взаимодействия: теоретико-морфологический подход классификационного обзора // Управленческий учет. 2020. № 4. С. 19—24.

11. Чистяков М.С., Шумилина М.А. Кооперационная интеграция образования в процессе высокотехнологичной реиндустриализации России в реалиях «знаниевой экономики» // Материалы науч-

но-практической конференции Всероссийского форума «Кооперация предпринимателей: твой бизнес-старт». Казань: Российский университет кооперации, 2023. С. 181—187.

12. Юлдыбаев Б.Р. Научно-образовательный кооперативный кластер как инновационная площадка акселерации кооперативного дела на селе // Сборник статей научного делового форума «Акселерация инноваций — институты и технологии». Уфа: ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», 2020. С. 182—184.

References

1. Astahin A.S., CHistyakov M.S. Patrioticheskie cennosti v grazhdansko-pravovom pole reformirovaniya Rossii // Materialy regional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii «Effektivnost' deyatel'nosti organov gosudarstvennogo i municipal'nogo upravleniya: sostoyanie, problemy i perspektivy». Vladimir: Vladimirskij filial RANHiGS, 2016. S. 16—22.

2. Kazanceva D.B., Zolkin A.L., Karpenko O.A., Bezrukova O.V., Ivent'ev S.I. Duhovno-nravstvennaya sfera sovremennogo rossijskogo obshchestva: obespechenie bezopasnosti: Monografiya. M.: Rusajns, 2022. 78 s.

3. Lapygin YU.N., Boltunova S.A., Zaharov P.N., Lapygin D.YU. Obrazovatel'nyj klaster regiona: monografiya. Vladimir: Izd-vo VGGU, 2008. 184 s.

4. Larionova N.A. Klasternyj podhod v upravlenii konkurentosposobnost'yu regiona // Ekonomicheskij vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2007. T. 5. № 1—2. S. 180—183.

5. Migranyan A.A. Teoreticheskie aspekty formirovaniya konkurentosposobnyh klasterov v stranah s perekhodnoj ekonomikoj // Vestnik Kyrgyzko-Rossijskogo Slavyanskogo universiteta. 2002. № 3.

6. Rastvorceva S.N., CHerepovskaya N.A. Identifikaciya i ocenka regional'nyh klasterov // Ekonomika regiona. 2013. № 4. S. 123—133.

7. Sokolova E.I. Termin «obrazovatel'nyj klaster» v ponyatijnom pole sovremennoj pedagogiki // Nepreryvnoe obrazovanie: XXI v. 2014. Vyp. 2 (6).

8. *Trifonov P.V., Ageev A.V., CHistyakov M.S.* Specifika territorial'no-proizvodstvennyh kompleksov v otlichitel'nyh osobennostyah ot klasternyh obrazovaniya // *Innovacii i investicii*. 2023. № 7. S. 140—143.

9. *Usov S.S., Kornetov A.M., Pletneva N.S., Azoyan D.T., Kaplunova A.D.* Lingvisticheskiy aspekt obespecheniya funkcionirovaniya sistem obrabotki informacii // *Cbornik materialov XIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii «Razvitie nauki i praktiki v global'no menyayushchemsya mire v usloviyah riskov»*. M.: Izd-vo ALEF, 2022. S. 166—172.

10. *CHistyakov M.S., Zolkin A.L.* Klasternaya struktura kak geometriya konstruktivnogo vzaimodejstviya: teoretiko-morfologicheskij podhod klassifikacionnogo obzora // *Upravlencheskiy uchet*. 2020. № 4. S. 19—24.

11. *CHistyakov M.S., SHumilina M.A.* Kooperacionnaya integraciya obrazovaniya v processe vysokotekhnologichnoj reindustrializacii Rossii v realiyah «znanievoj ekonomiki» // *Materialy nauchno-prakticheskoy konferencii Vserossijskogo foruma «Kooperaciya predprinimatelej: tvoj biznes-start»*. Kazan': Rossijskij universitet kooperacii, 2023. S. 181—187.

12. *YUldybaev B.R.* Nauchno-obrazovatel'nyj kooperativnyj klaster kak innovacionnaya ploshchadka akseleracii kooperativnogo dela na sele // *Sbornik statej nauchnogo delovogo foruma «Akseleraciya innovacij — instituty i tekhnologii»*. Ufa: GANU «Institut strategicheskikh issledovanij Respubliki Bashkortostan», 2020. S. 182—184.